
ANÁLISE LINGÜÍSTICA EM PLE:
ANÁLISES A PARTIR DE PUBLICAÇÕES DE PROFESSORES NO INSTAGRAM

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20394715>

Recebido: 10/02/26 | *Avaliado:* 29/04/26 | *Aceito:* 15/05/26 | *Publicado:* 26/05/26

Lucas Soares Nogueira Santos

Graduado em Letras Vernáculas e Português como Língua Estrangeira pela Universidade Federal da Bahia e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

E-mail: lucasprofple@gmail.com

Milan Puh

Doutorado e Mestrado pela Universidade de São Paulo (USP), com pesquisas sobre a construção discursiva da crise econômica e das políticas linguísticas em comunidades imigrantes na Croácia e no Brasil. Concluiu pesquisa de pós-doutorado no UNICENTRO. Graduado em Antropologia e Português pela Universidade de Zagreb. Atualmente é professor da Faculdade de Educação da USP (2026), lecionando Línguas Orientais e Clássicas.

E-mail: milan.puhl@gmail.com

RESUMO

O artigo investiga de que modo a Análise Linguística é mobilizada em publicações de professores de Português como Língua Estrangeira (PLE) no Instagram. Fundamentado nos pressupostos da Análise Linguística, conforme Geraldi (1984), e da Análise do Discurso, especialmente em Voese (2002), o estudo compreende a língua como prática social situada, marcada por condições de produção e por dimensões interculturais. A metodologia é qualitativa e analítica, baseada na seleção e análise de posts públicos de cinco perfis de docentes de PLE, considerando critérios como engajamento, língua utilizada e estratégias de comunicação. Os resultados revelam a ausência de práticas sistemáticas de Análise Linguística, com predominância de conteúdos voltados à ampliação léxico-gramatical, à normatividade e ao apelo à uma divulgação própria, adequados à lógica do algoritmo, em detrimento de propostas pedagógicas críticas e reflexivas.

Palavras-chave: Português como Língua Estrangeira. Análise Linguística. Instagram.

ABSTRACT

The article investigates how Linguistic Analysis is mobilized in publications by teachers of Portuguese as a Foreign Language (PLE) on Instagram. Based on the assumptions of Linguistic Analysis, according to Geraldi, and Discourse Analysis, especially in Voese, the study understands language as a situated social practice, marked by conditions of production and intercultural dimensions. The methodology is qualitative and analytical, based on the selection and analysis of public posts from five PLE teacher profiles, considering criteria such as engagement, language used, and communication strategies. The results reveal the absence of systematic practices of Linguistic Analysis, with a predominance of content focused on vocabulary expansion, normativity, and market appeal, shaped by the logic of the algorithm, to the detriment of critical and reflective pedagogical proposals.

Keywords: Portuguese as a Foreign Language. Linguistic Analysis. Instagram.

RESUMEN

El artículo investiga cómo se moviliza el Análisis Lingüístico en las publicaciones de profesores de Portugués como Lengua Extranjera (PLE) en Instagram. A partir de los supuestos del Análisis Lingüístico, según Geraldi (1984), y del Análisis del Discurso, especialmente en Voese (2002), el estudio entiende el lenguaje como una práctica social situada, marcada por condiciones de producción y dimensiones interculturales. La metodología es cualitativa y analítica, basada en la selección y análisis de puestos públicos de cinco perfiles de docentes de PLE, considerando criterios como engagement, lenguaje utilizado y estrategias de comunicación. Los resultados revelan la ausencia de prácticas sistemáticas de Análisis Lingüístico, con predominio de contenidos orientados a la expansión léxico-gramatical, la normatividad y la apelación a la propia divulgación, adecuados a la lógica del algoritmo, en detrimento de propuestas pedagógicas críticas y reflexivas.

Palabras clave: Portugués como lengua extranjera. Análisis lingüístico. Instagram.

1 INTRODUÇÃO

O seguinte trabalho teve como objetivo mapear, identificar e analisar perfis de profissionais que se propõem a trabalhar com o Português como Língua Estrangeira (PLE) em redes sociais, mais especificamente no Instagram. Com base nesse objetivo, se pretende adentrar nessa rede social e, a partir do seu algoritmo e de procedimentos específicos (que serão explicitados mais à frente), investigar a presença desses perfis e verificar as estratégias didáticas (ou não) que são abordadas em equilíbrio (ou não) com possíveis estratégias de marketing.

A área de PLE hoje representa um marco de crescimento no meio acadêmico (SCARAMUCCI, 2013) e se destaca entre as novas formas de ensino do Português nas suas mais variadas vertentes (ZOPPI-FONTANA, 2008). Isso é observável a partir da crescente inclusão de cursos de formação de professores/as nas universidades espalhadas pelo Brasil e pela construção de grades curriculares especializadas na formação de profissionais competentes, consonante com o estudo de Cruz, Mendes e Rodrigues de 2020 sobre a institucionalização da área na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e no país. Desde o ensino como língua materna (PLM), passando pelo Português como Língua de Acolhimento (PLAc) ou em vertentes mais desconhecidas como Português para Negócios (PN), tudo isso é atravessado pela sensibilidade e especificidade que cada nicho necessita para uma atuação adequada trazendo as culturas dos/as alunos/as como parte fundamental do processo didático. Pensando nas relações que atravessam as mídias sociais, surge o questionamento de se os profissionais de PLE que atuam nessas redes se comprometem com esse ensino intercultural e sensível ou se baseiam em um ensino normativo que predomina nas estruturas escolares.

Levando em consideração todo o cuidado e empatia necessários para poder exercer um ensino que se aproxime do público alvo – de acordo com as abordagens exercidas e formalizadas nos cursos de PLE –, é possível perceber a notória diferença entre o ensino intercultural e o ensino gramaticalizado, isto é: o ensino voltado a dissecar, estruturar e nomear elementos da língua. Essa abordagem de ensino que advém, com pequenas diferenciações, desde o período colonial, foi questionada por teóricos sobretudo a partir dos anos 80. Dentre eles, Geraldi, que cunha o termo aqui adotado: Análise Linguística. Esta abordagem reúne novas formas de pensar o ensino da língua, que é diferente do ensino sobre a língua, como apontado por Ferreira e Araújo em seu artigo publicado em 2018. De acordo com os autores, o foco do ensino deve ser formar leitores que compreendam aquilo que leem e que possam produzir textos significativos e críticos, sendo, para além de uma instrumentalização técnica, textos que reflitam acerca do uso da língua em suas mais variadas formas. Aqui, situamo-nos

como entusiastas dos procedimentos presentes nas metodologias e práticas da abordagem intercultural, pois compreendemos que, no cenário atual, é compreensível uma reflexão mais aprimorada do porquê e para que se lê, se escreve ou se fala algo, seja na sua própria língua, seja em uma língua estrangeira.

O ensino através da Análise Linguística tem alguns pontos principais, dos quais destaco a interculturalidade (MENDES, 2011). Integrar as complexidades e universos culturais dos alunos envolvidos na sala de aula com um ensino reflexivo que movimenta e se adequa à realidade de cada um/a cria um ambiente formativo borbulhante e pronto para novas interferências, que são fundamentais para a riqueza e diversificação presentes no espaço formativo. A diversidade é um dos principais caminhos para a ampliação dos saberes e conhecimentos e, quando se oportuniza isso, o papel do professor se aproxima daquilo que acreditamos que também deveria ser: auxiliar o aluno no seu processo de ensino-aprendizagem.

Levando em consideração que, na atualidade, temos uma ascensão do uso de redes sociais para divulgação de produtos, serviços e, principalmente, informações, o ensino e a captação de alunos também acabam entrando nessas questões de divulgação e se mostram um novo meio de apresentar aos alunos as diversas áreas de ensino e, mais especificamente, a área de PLE. Rodrigues (2024) apresenta a possibilidade de compartilhar os avanços e publicações científicas a partir de novas práticas, modelos e plataformas de comunicação científica, citando um sistema de comunicação mais inclusivo e sustentável, com base na ciência aberta como precursora dessas novas práticas. Estendendo o pensamento de Rodrigues, a viabilidade do uso das redes sociais como divulgadora científica de projetos, eventos e produções é notória, visto seu potencial de alcance e de tomada de discussões políticas dentro da sociedade. Isso traz questionamentos variados, porém aqui será focado também no algoritmo presente no Instagram e de que forma isso pode influenciar nas divulgações dos perfis que foram selecionados e que serão apresentados na metodologia deste artigo.

Mediante a todas essas considerações apresentadas, o presente trabalho teve a seguinte pergunta orientadora: De que forma a análise linguística, se existente, é apresentada nos perfis dos professores de PLE selecionados no Instagram? Pretende-se, portanto, compreender se a análise linguística é mobilizada de acordo com os pressupostos apresentados anteriormente e, caso exista, quais perfis e publicações demonstram a sua presença. A articulação deste artigo centra-se nos tópicos: Introdução, Metodologia, Referencial Teórico, Resultados e Considerações Finais adequados ao modelo da Revista Scientia. No próximo tópico, será apresentada a metodologia deste trabalho e o percurso adotado na sua produção.

2 METODOLOGIA

Para a construção da metodologia deste trabalho, é importante situar que o presente artigo é uma expansão de uma pré-análise apresentada no grupo de estudos MOVIMENTA da Universidade Federal da Bahia, doravante UFBA, dentro do qual existe a linha de pesquisa PLE EM MOVIMENTO, cujo objetivo principal para o período de 2024 a 2026 é mapear e identificar a Análise Linguística nas mais variadas formas, desde documentos oficiais, artigos, grades curriculares e redes sociais, sendo o caso específico deste trabalho o foco no Instagram. Conseqüentemente, os primeiros critérios adotados para a seleção dos perfis perpassam, primeiramente, pelo seu uso dentro da rede social de forma pública, ou seja: os perfis devem estar desbloqueados e todo o seu conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa que tenha um perfil ativo no Instagram. Isso é indeclinável, pois a Lei Geral de Proteção de Dados (LEI Nº 12.527) no § 3º, art. 7º estabelece que dados pessoais de acesso público ou tornados manifestamente públicos podem ser tratados, inclusive para novas finalidades, desde que observados os limites legais. Esse tratamento deve atender a finalidades legítimas, específicas e previamente informadas, ser orientado pela boa-fé e pelo interesse público, e pautar-se por propósitos razoáveis, legais e socialmente aceitáveis. Além disso, mesmo na ausência de consentimento, é indispensável a preservação dos direitos do titular, bem como o respeito aos fundamentos e princípios previstos na LGPD. Destarte, os perfis aqui selecionados seguirão critérios próprios de anonimização para preservação da identidade desses perfis e a garantia de que passaram por etapas que garantiram a desvinculação dessas pessoas.

Na primeira parte do mapeamento das análises linguísticas no PLE, foram escolhidos 7 perfis de profissionais que se apresentam como professores de língua portuguesa para estrangeiros. Os critérios utilizados para a escolha destes perfis foram:

- Redirecionamento da rede social (algoritmo);
- O número de seguidores;
- O alcance/engajamento de algumas publicações;
- Diversidade de gênero, étnica, geográfica e de público alvo
- Frequência das postagens;
- Forma de comunicação nas produções escritas e visuais;

Durante a seleção dos perfis, foram buscados alguns termos utilizados na própria plataforma: “portuguese”, “português como língua estrangeira”, “ple”, “português como língua estrangeira”, “português brasileiro” e “brazilian portuguese”. Buscamos termos em português

e inglês para aumentar a quantidade de resultados mostrados, o que permitiu expandir e variar as opções da forma mais adequada. Um dos objetivos em selecionar perfis com diversidade de gênero, étnica, geográfica e de nicho é abordar múltiplas realidades dentro do universo PLE no Instagram e fornecer ao estudo dados mais abrangentes para serem analisados. Outro ponto importante é que, para aumentar essa diversidade, foi necessário utilizar outra estratégia: entrar nos perfis inicialmente escolhidos e acessar os seguidores/seguindo, visto que o algoritmo da rede social mantinha sempre resultados mais parecidos aos que já tinham sido selecionados e priorizava fundamentalmente o número de seguidores e engajamento de cada perfil. Cada um dos perfis será apresentado através de códigos, visando a proteção da sua privacidade.

Metodologicamente, o corpus foi selecionado a partir de publicações em formato de carrosséis e posts com fotografias, entendidos como gêneros digitais que articulam materialidades verbais e visuais. No caso dos posts com imagem, a análise contempla tanto o conteúdo visual quanto o corpo textual que o acompanha, considerando-os como uma unidade discursiva indissociável. A exclusão de vídeos do corpus não se deve a uma hierarquização de gêneros, mas a um recorte metodológico necessário às condições de apresentação e descrição analítica neste trabalho. Tal delimitação visa garantir a observação minuciosa das pistas discursivas verbais e imagéticas que permitem identificar efeitos de sentido, posições de sujeito e modos de construção discursiva recorrentes no material selecionado.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

Para a análise desses dados, utilizamos como aporte a Análise do Discurso, que nos permite adentrar nas entrelinhas do texto através do não-dito. Para tanto, trago, na análise de Voese (2002), o conceito sobre indicativos/pistas da Análise do Discurso:

A opção que faz, então, a Análise do Discurso, é epistemológica e poderia ser explicitada e justificada assim: a análise parte da descrição da materialidade do enunciado pressupondo que ela contenha marcas indicativas – que deverão ser entendidas como pistas – a respeito do processo de sua produção, ou seja, das condições de produção. O que se admite é que o enunciado terá a sua forma determinada pelas possibilidades da língua e pelos elementos extra-linguísticos que se constituíram como determinantes no seu processo de enunciação. Assim, não é só o enunciado, enquanto materialidade linguística, o foco de interesse da Análise do Discurso, mas também as condições de sua produção.

Desse modo, neste artigo busca-se ultrapassar aquilo que pode ser apreendido apenas a partir do material linguístico-enunciativo do texto, voltando-se à compreensão de como os

contextos e os indícios inscritos nas condições de produção interferem nos modos de leitura e interpretação do material. A análise não se restringe, portanto, à superfície textual, pois considera os processos discursivos que atravessam a constituição dos sentidos, mobilizando a relação entre linguagem, sujeito e ideologia. Parte-se do pressuposto de que os enunciados analisados se inscrevem em formações discursivas específicas, sendo atravessados por memórias discursivas e por regularidades que orientam o dizer e delimitam o que pode ou deve ser dito em determinado contexto.

4 ANÁLISE DOS DADOS

4.1 BDT - 332 MIL SEGUIDORES (ATÉ A DATA 19/01/2026)

O perfil apresenta uma variedade interessante de gêneros nas postagens em seu feed, o que é notório e diferente dos demais que o seguirão. Geralmente ele utiliza de temáticas para apresentar suas análises linguísticas, muitas vezes com tons humorísticos e que provavelmente seriam pontos de “estranheza” entre as duas línguas. É possível notar a utilização de áudios e formas de apresentar o conteúdo que vem de uma proposta que já foi/está sendo viralizada na rede social, o que demonstra um tato bem aguçado para compreender as nuances do algoritmo e utilizar isso como marketing de suas aulas.

Figura 1, Figura 2 e Figura 3 - Exemplos de postagens (Partes da casa)

Fonte: Instagram de BDT.

Neste carrossel, o perfil demonstra objetos da casa a partir de imagens e os nomeia em português e espanhol. Algo pertinente de se pontuar é que a maioria de suas publicações estão em espanhol, algo diferente dos outros perfis e que demarca bem o seu nicho. Em suas postagens, percebe-se que sempre há a tradução do termo, porém a grande maioria fica restrita ao vocabulário e à forma de oralizar termos e palavras em português. Em concordância com

outros perfis, ele também adentra no universo das palavras cognatas e dos falsos cognatos, despertando a curiosidade a partir da estranheza para fisgar o seu aluno.

Figura 4 - Exemplos de postagens (Venezuela)

Esta es mi opinión sobre Venezuela.

Esta é a minha opinião sobre a Venezuela.

Fonte: Instagram de BDT.

Legenda do post: “Depois de conhecer 20 países, ter vivido em alguns deles e hoje fazer parte de uma comunidade com alunos de 40 países no Curso XXXXXXXX Completo de Português, incluindo muitos venezuelanos, aprendi algo essencial. Nem todas as histórias me cabem contar. Quando uma realidade não foi a minha, escolho escutar antes de opinar. Dar espaço a quem viveu a experiência também é respeito. E, às vezes, guardar silêncio é uma forma de humanidade.” (traduzido do espanhol)

O perfil, como dito anteriormente, marca como seu público alvo hispanofalantes, estes que representam quase todos os países da América do Sul, excluindo o Brasil, e solta essa nota como se fosse sua opinião. O comentário pode ser visto como algo parcial e com pouca profundidade, especialmente quando considerado que o momento vivido pela Venezuela (invasão da sua soberania por um país com alto histórico de ocupações e guerras - manifestação do autor). É possível perceber que sua “opinião” é uma forma de tentar suavizar e não ferir nenhum lado do conflito e, assim, não afastar seus clientes do seu serviço. Isso também é uma forma de mostrar como a relação entre ensino-aprendizagem pode ser confundida com a comercialização das aulas privadas.

Figura 5 e Figura 6 - Exemplos de postagens (Palavras)

Fonte: Instagram de BDT.

Na última postagem abordada aqui neste artigo, BDT apresenta palavras, termos ou expressões que o público hispanofalante acredita serem correspondentes no Português Brasileiro. Contudo, em uma dessas imagens, ele apresenta o termo “disfrutar”, visto como errado em relação ao termo “desfrutar”. Todavia, não há uma menção à maneira como, em algumas regiões do Brasil, a letra “e” pode ser pronunciada com o som da vogal “i” permitindo seu uso na oralidade, lembrando que existem diferenças regionais, de idade ou de classe que afetam, o que poderia ser comentado por BDT ao longo da postagem.

Dessa forma, as postagens do BDT transmitem o conceito de correto e incorreto seguindo o uso através da ortografia, ignorando os usos da leitura e oralidade. Assim, de acordo com as publicações, o método de ensino, apesar de apresentar-se como atual, mantém o conceito do ensino da Gramática Normativista (VIANA; MONTEIRO; JUCÁ; SILVA, 2019).

4.2 LWP - 281 MIL SEGUIDORES (ATÉ A DATA 19/01/2026)

Um perfil que não tem novas publicações há 8 meses, mas que mantém seus links para outras plataformas ativas e vende e-books baseados nas metodologias expostas nos conteúdos publicados no Instagram. Como estratégia, vende o “divertido” como o interessante na língua. É possível verificar uma forte marcação em seus vídeos e publicações para o português europeu e não para o português de Portugal.

Em seu ebook gratuito disponibilizado a quem se inscreve, ele traz como tópico o estudo da gramática apenas nos momentos de “necessidade” e recomenda o foco no uso interativo da língua. Então, aplica uma regra de 80/20 para sugerir a porcentagem de estudos da gramática pelo aluno de português.

Figura 7, Figura 8 e Figura 9 - Exemplos de postagens (Eletrodomésticos)

Fonte: Instagram de LWP.

A publicação em questão trata-se de um carrossel (gênero presente no Instagram que se caracteriza por uma sequência de fotos que têm uma sequência lógica entre si). É notório que na segunda imagem existe a variação geográfica da palavra *louça*, mais utilizada no Brasil, enquanto em Portugal há a preferência pela palavra *loiça*. A partir disso, pode-se entender que o/a autor/a tem interesse em manter o ensino exclusivo da variante europeia, deixando de apresentar outras possibilidades de uso presentes nos países da CPLP. Retornando ao objetivo do tópico, as figuras apresentam recortes do uso da língua e apresentam o vocabulário situando o seu correspondente em inglês.

Figuras 10 - Exemplos de postagens (Palavras contrárias)

PALAVRAS CONTRÁRIAS		
forte	≠	fraco
calmo	≠	nervoso
rápido	≠	lento
quente	≠	frio
luminoso	≠	sombrio

Fonte: Instagram de LWP.

Legenda do post: “Quem já tinha saudades de uma ronda de contrários? Tentem formar uma frase onde utilizem uma destas palavras e o seu contrário, e escrevam-na aí em baixo!”.

Nesta publicação, o foco fica retido aos antônimos, demonstrando cinco palavras e seus contrapontos, e possibilitando o aluno/leitor conhecer mais termos. Todas as palavras mostradas pertencem à classe dos adjetivos, mas isso não é informado no post. Devido à falta de

explicações e de uma legenda que possa direcionar o aluno, presume-se que aquele que vê o post já conhece a classe das palavras e que poderia utilizar apenas faltando-lhe o vocabulário.

Em nenhuma das imagens e posts analisados surgem traços ou indícios de uma tentativa de uso consciente da Análise Linguística como aporte de suas publicações. Seu método de ensino baseia-se em orientar o uso de termos e palavras em frases, sem apresentar o motivo ou a circunstância desse uso. Assim, seu método se aproxima mais do marketing do que de um método de ensino-aprendizagem.

4.3 SPE - 270 MIL SEGUIDORES (ATÉ A DATA 20/01/2026)

Nesse perfil, as análises linguísticas possuem um perfil mercadológico que inclui a venda de cursos sobre a promessa de um professor nativo. O perfil realiza publicações também de maneira humorística como atrativo sobre curiosidades culturais e linguísticas brasileiras.

Figura 11, Figura 12 e Figura 13 - Exemplos de postagens (Como usar o verbo Fazer)

Fonte: Instagram de SPE.

Neste exemplo de publicação em carrossel, temos um post um pouco mais completo do que o último analisado. O foco aqui é em apresentar e demonstrar como utilizar o verbo *fazer* e tudo isso é feito em inglês, ou seja, o público alvo e cativo do perfil é falante de inglês. Voltando ao objetivo do post, a explicação do termo dentro do contexto do gênero tem mais informações e há um cuidado maior em como explicar ao aluno como se pode utilizá-lo. Outro fato a ser pontuado é que o autor apresenta também outros tempos verbais e suas correspondências em inglês como forma de facilitar o entendimento do aluno.

Apesar de estar situado e apresentado a partir de mais informações e formas de se comunicar em português, suas publicações não apresentam textos autênticos e não estimulam o leitor a praticar a outros eixos de aprendizagem (oralidade e produção escrita) como parte integrante do processo de aprendizagem da língua. Em consonância com o último perfil, ele

também apresenta algumas palavras que podem ser substituídas por outras mais atuais, um bom exemplo:

Figura 14, Figura 15 e Figura 16 - Exemplos de postagens (Não use apenas Tchau)

Fonte: Instagram de SPE.

Aqui nota-se algo muito comum nos perfis de professores no Instagram: o enfoque em trazer opções de uso comum da língua. O aluno fica restrito apenas à expansão do seu vocabulário ou então formas diferentes de dizer algo simples da língua. Isso fica evidente no próximo exemplo.

Figura 17 e Figura 18 - Exemplos de postagens (Dicionário)

Fonte: Instagram de SPE.

Legenda do post: “Uma coisa que eu realmente gosto de fazer é ler livros que ensinam línguas de formas diferentes e criativas. Este aqui usa frases engraçadas e reais do português do tipo que as pessoas realmente dizem, e não aquilo que geralmente aparece nos livros didáticos. Aqui estão algumas das melhores frases deste livro.”. (Traduzido do inglês)

A escolha do livro e da página exibida são no mínimo preocupantes quando pensamos no imaginário que um estrangeiro pode ter sobre o Brasil. Primeiramente, temos uma capa que

exalta o samba do carnaval com uma mulher negra com pouca roupa. Logo em seguida, temos frases sobre drogas no Brasil, ensinando a como dizer que se usa ou não usa, de maneira completamente deslocada de um contexto específico. Esse tipo de material reforça um estereótipo do Brasil que não valoriza a diversidade cultural, pois o foco é o samba e o Rio de Janeiro, além de demonstrar uma percepção sobre os próprios potenciais alunos que gostariam de ler e usar frases como estas em português. Aqui, o limite do humor, enquanto artifício de marketing, se esvai e demonstra a escolha clara em demarcar o seu público-alvo.

4.4 GBT - 86,1 MIL SEGUIDORES (ATÉ A DATA 20/01/2026)

Mesmo sendo o segundo perfil com menos seguidores dentro os selecionados, o perfil têm métricas interessantes, pois quase todas suas publicações têm comentários e as curtidas mantêm um nível regular e alto para a quantidade de seguidores. As postagens são focadas, assim como os outros perfis, em curiosidades linguísticas, “erros comuns” e formas de falar diferentes do usual.

Figura 19, Figura 20 - Exemplos de postagens (Comidas)

Fonte: Instagram de GBT.

Nesta postagem, o autor recorta um pouco a ressignificação brasileira de pratos típicos de outros países. Isso pode ser lido como um quesito intercultural, que traz aproximações entre diversas culturas. Contudo, todas as imagens fazem referência ao Norte Global e seus pratos “abrasileirados”. Mais uma vez, assim como outros perfis, ele se utiliza de textos em inglês,

não possibilitando ao aprendiz/aluno a experiência de ler textos autênticos ou em circulação social real na língua portuguesa. A forma como ele se comunica é menos formal que os antecessores, trazendo um tom de conversa com seu público e, assim, aproximando-o do seu objetivo final, que é cativar alunos para suas aulas em outras plataformas, através de um movimento interessante.

Figura 21, Figura 22 e Figura 23 - Exemplos de postagens (Palavras)

Fonte: Instagram de GBT.

Legenda do post: “Ei, pessoal! Estas são palavras bem brasileiras, cheias de significado.”

Nesta postagem, temos a apresentação de palavras “genuinamente” brasileiras – o que pode se tornar problemático quando se leva em conta a forte influência de diferentes culturas e línguas na formação do Brasil. O perfil utiliza palavras com origem africana e não a cita, o que torna tudo um pouco mais questionável e contraditório. Reforça-se, portanto, o cuidado do perfil em tracionar seu público ao Norte Global, apostando na incorporação das palavras trazidas de outros países e mostradas como “palavras do português brasileiro” sem a devida sensibilidade em mostrar aos alunos sua origem, diferentemente do que foi realizado com os pratos.

Alguns vídeos do perfil introduzem um olhar mais ambientado na inserção do aluno em nosso contexto usual da língua. Nessa visão, é possível perceber que as escolhas linguísticas da professora se baseiam em prováveis impressionismos para adequação a uma apresentação mais performática e recortada para caber em um vídeo curtíssimo. Os vídeos servem mais como uma trívica que propriamente uma exploração da Análise Linguística envolvida nas sentenças.

4.5 PB - 7,8 MIL SEGUIDORES (ATÉ A DATA 20/01/2026)

Este é o perfil com menos seguidores e com o menor engajamento (entre os que utilizam o inglês como base da fala), porém a identidade visual mostra-se bastante presente e ativa como fator de divulgação do trabalho. O perfil concentra-se em apresentar a cultura brasileira e o ensino da variante brasileira, como um blog diário do professor. Poucas publicações têm um foco específico no uso da língua em um contexto real de utilização. Ele varia bastante entre reels e postagens, mas poucas são realmente profundas em relação ao conteúdo.

Figura 24 e Figura 25 - Exemplos de postagens (Feliz Natal)

Fonte: Instagram de PB.

O primeiro ponto a se notar é que o perfil utiliza do termo “nativo”, o que é comumente usado para credibilizar e imputar ao receptor que o assunto ou o professor é qualificado para dar aulas apenas por nascer no país. Esse tipo de uso caracteriza um pensamento simplista, visto que dessa forma qualquer falante da variante brasileira estaria habilitado para ensinar a língua, mesmo sem formação específica. Isso reforça a desvalorização do profissional que tenha uma formação adequada na área de português para estrangeiros. O segundo ponto é a presença do “Always correct” que significa “sempre correto”, pois imputa que essa resposta seria aplicável a todos os contextos, desprezando a multiplicidade de entonações e variáveis contidas dentro de um uso real da língua. Como falado anteriormente, o perfil concentra-se em trazer ao seu público fotos suas e com pequenas frases simples, como essa demonstrada.

5 RESULTADOS, LIMITAÇÕES E TENDÊNCIAS FUTURAS

Quadro 1 - Representação dos dados

Perfil	Língua mais utilizada/Outras línguas	Gênero	Cor da pele	Apresenta sua formação na Bio	Utilizou Análise Linguística
BDT	Espanhol/Português	Masculino	Escura	Não	Não
LWP	Português/Inglês	Masculino	Clara	Não	Não
SPE	Inglês/Português	Masculino	Clara	Não	Não
GBT	Inglês/Português	Feminino	Clara	Não	Não
PB	Inglês/Português	Feminino	Clara	Não	Não

Fonte: Elaboração própria.

Foram separados 5 tópicos de informações consideradas importantes ao realizar as leituras e análises, porque um dos objetivos do artigo é compreender quem são os profissionais responsáveis pelo ensino de português nas redes sociais, levando em consideração os critérios estabelecidos na metodologia. Esses dados transparecem uma escolha dos perfis em se posicionar perante ao seu mercado internacional, situando-se na língua do mundo dos negócios atualmente (PEREIRA; LIMA, 2019). No segundo tópico aqui abordado, como dito anteriormente, os perfis selecionados foram escolhidos para apresentar uma maior diversidade, pois o algoritmo da rede social sempre recomendava primeiro o mesmo padrão: homens, com bastante seguidores. Sendo assim, foi necessário abrir o leque das buscas para encontrar os outros dois perfis femininos, demonstrando uma certa inclinação do algoritmo do Instagram. Para o terceiro tópico, apenas 20% dos perfis (1) era de pessoas com a pele escura que é um homem, ou seja, dentre as buscas, a partir do algoritmo, não foi possível encontrar nenhuma mulher negra que ensinasse Português como Língua Estrangeira. Isso está longe de significar que não existem mulheres no ramo, mas que as encontrar é muito mais difícil de acordo com o algoritmo hoje apresentado. O quarto tópico escancara algo que muito nos surpreendeu. Diferentemente do que se espera de um professor em uma sala de aula presencial, diplomas, títulos e formação apresentados no currículo, ou nesse caso, na bio (que é a apresentação da rede social, em um perfil profissional, seria o currículo), nos perfis analisados não existia nenhuma informação referente à formação, seja específica em PLE, seja graduado ou pós graduado em Letras, porém em quase todos existia a informação do professor nativo, algo que já foi discutido anteriormente aqui.

Por último, referente ao objetivo aqui apresentado (a presença da Análise Linguística ou de indícios em posts no Instagram), foi possível notar que nenhum dos perfis trouxe a Análise

Linguística como parte integrante das suas publicações, nem dos seus métodos de ensino e aprendizagem. A grande maioria – para não dizer todos – mantém-se voltada ao uso de artifícios de marketing para garimpar alunos dentre o mar de possibilidades que a internet proporciona.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise aponta que o ensino de português para estrangeiros no Instagram apresenta uma tendência ao viés mercadológico e apelativo, sobretudo nos perfis com maior número de seguidores. Desse modo, os profissionais aportados nas redes sociais buscam corresponder muito mais à busca pelo engajamento e pelo alcance digital, dando ênfase em estratégias comerciais, como enfoques em músicas e cortes em vídeos com potenciais de viralização (algo que deixa o conteúdo à mercê do algoritmo da rede social) em detrimento de propostas pedagógicas fundamentadas na interculturalidade e na análise linguística, que são meios especializados de compreensão das necessidades dos discentes e que visam contemplar a pluralidade cultural e linguística de maneira crítica. Essa lógica de funcionamento do algoritmo (que privilegia certos corpos, rostos, assuntos, músicas e cortes) pode acabar afastando o PLE dos fazeres pedagógicos mais críticos, centrados em reflexão, avaliação e adaptação de materiais. Conclui-se, portanto, que embora as redes sociais ofereçam um grande potencial de divulgação científica e popularização do PLE, seu uso ainda se encontra condicionado pela lógica de mercado, pois, a partir dos dados analisados com base na informetria, a presença de conteúdos críticos e interculturais é incipiente e cada vez mais deslocado dos grandes números de visualizações, curtidas e compartilhamentos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Luana Augusta; FERREIRA, Antônia Martins. Análise linguística: uma necessidade no ensino-aprendizagem de línguas. **Revista de Letras - Juçara**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 182-198, 2018. DOI: 10.18817/rlj.v2i2.1630. Disponível em: <https://ppg.revistas.uema.br/index.php/jucara/article/view/1630>. Acesso em: 20 jan. 2026.

GERALDO, Marcos Gabriel Nogueira. **Ensino da Gramática Normativa no Contexto Escolar**. 2024. 25 f. Monografia (Graduação em Licenciatura em Letras com Habilitação em Português) - Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Venda Nova do Imigrante, Venda Nova do Imigrante, 2024.

MENDES, Edleise. O português como língua de mediação cultural: por uma formação intercultural de professores e alunos de PLE. *In*: Mendes, Edleise. (org.). **Diálogos interculturais: ensino e formação em português língua estrangeira**. Campinas, SP: Pontes, 2011. p.139-158.

PEREIRA, Cláudia Bittencourt; LIMA, Diógenes Cândido de. A língua inglesa e as relações comerciais: elementos e reflexões. **Fólio - Revista de Letras**, [S. l.], v. 11, n. 1, 2019. DOI: 10.22481/folio.v11i1.4790. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/folio/article/view/4790>. Acesso em: 20 jan. 2026.

Rocha, D.; Deusdará, B. Análise de Conteúdo e Análise do Discurso: aproximações e afastamentos na (re)construção de uma trajetória. **Alea: Estudos Neolatinos**, v. 7, n. 2, dez. 2005. DOI: 10.1590/S1517-106X2005000200010. <https://www.scielo.br/j/alea/a/PQWYmTntpVgYYZdrbdnQbBf/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 12 out. 2025.

RODRIGUES, L. R.; OLIVEIRA, S. C.; MENDES, E. O Português Língua Estrangeira (PLE) / Segunda Língua (PL2) na UFBA: institucionalização, desafios e prospecções. **Estudos Linguísticos e Literários**, Salvador, n. 68, p. 648-669, 2021. DOI: 10.9771/ell.v0i68.41958. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/estudos/article/view/41958>. Acesso em: 20 jan. 2026.

SCARAMUCCI, M.V.R. A área de Português para falantes de Espanhol no Brasil. **Port. Language J.**, v.7, p.1-10, 2013.

THE GAGS OF NORMATIVE GRAMMAR: the linguistic prejudice. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 8, n. 11, p. e238111464, 2019. DOI: 10.33448/rsd-v8i11.1464. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/1464>. Acesso em: 3 feb. 2026.

VOESE, Ingo. Desafios para uma análise do discurso (e para o ensino?) **Linguagem em (Dis)curso**, Tubarão, v. 3, n. 1, p. 187-210, jul./dez. 2002. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ld/a/VFwLyRJ7Q5XPNYyrdbdhWzm/?lang=pt>. Acesso em: 19 jan. 2026.

ZOPPI-FONTANA, M.G.; DINIZ, L.R.A. Declinando a língua pelas injunções do mercado: institucionalização do Português Língua Estrangeira (PLE). **Estudos Linguísticos**, v. 37, p. 89-119, 2008.

MINI CURRÍCULO E CONTRIBUIÇÕES AUTORES

TÍTULO DO ARTIGO	OS DESAFIOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL: PREJUÍZOS SOCIAIS, CULTURAIS E JURÍDICOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE TITULAÇÃO TERRITORIAL
RECEBIDO	10/02/2026
AVALIADO	29/04/2026
ACEITO	15/05/2026

AUTOR 1	
PRONOME DE TRATAMENTO	Sr.
NOME COMPLETO	Lucas Soares Nogueira Santos
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade Federal da Bahia (UFBA)
CIDADE	Salvador
ESTADO	Bahia
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Graduado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia (2023). Graduado em Português como Língua Estrangeira (2025) pela Universidade Federal da Bahia e Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da UFBA.
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Concepção, produção, pesquisa, análises e considerações.
AUTOR 2	
PRONOME DE TRATAMENTO	Dr.
NOME COMPLETO	Milan Puh
INSTITUIÇÃO/AFILIAÇÃO	Universidade de São Paulo (USP)
CIDADE	São Paulo
ESTADO	São Paulo
PAÍS	Brasil
RESUMO DA BIOGRAFIA	Doutorado e Mestrado pela Universidade de São Paulo (USP) (2017), com pesquisas sobre a construção discursiva da crise econômica e das políticas linguísticas em comunidades imigrantes na Croácia e no Brasil. Concluiu pesquisa de pós-doutorado no UNICENTRO (2018-2019). Graduado em Antropologia e Português pela Universidade de Zagreb (2008). Atualmente é professor da Faculdade de Educação da USP (2026), lecionando Línguas Orientais e Clássicas.
CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR NO ARTIGO	Concepção, complementação do texto, revisão e auxílio na análise.

Endereço de Correspondência dos autores	Autor 1: lucasprofple@gmail.com Autor 2: milan.puh1@gmail.com
---	--